

ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ**Рахимова Дилфуза Нигматовна**

Д.э.н.проф. зав.кафедрой «Теория и практика менеджмента АГУ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143045>

В результате широкого применения политики «открытых дверей» для инвесторов в развивающихся странах в условиях глобального инвестиционного кризиса сформировалась среда глобальной инвестиционной конкуренции. В результате усилилась конкуренция в развивающихся странах с ограниченной инвестиционной политикой. Эти обстоятельства требуют сосредоточить внимание на создании более привлекательной среды в регионах-получателях инвестиций.

На сегодняшний день Узбекистан проводит политику повышения инвестиционного потенциала страны, с привлечением инвестиций в приоритетные отрасли и отрасли экономики, путем упрощения инвестиционного процесса, создания благоприятной среды для инвесторов, направлением инвестиционных проектов на производство продукции, предназначенной для конкурентоспособного экспорта, на содействие сотрудничества субъектов предпринимательства с иностранными инвесторами, торговыми партнерами, правительствами иностранных государств и международными организациями. Особое внимание уделяется обеспечению эффективной коммуникации.

Стоит отметить, этому способствуют нормативно-правовые документы, в том числе Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, где особое внимание уделяется обеспечению устойчивости национальной экономики, достижение стабильного роста отраслей экономики, превращение цифровой экономики в драйверный сектор, улучшение инвестиционной среды, увеличение финансовых ресурсов. Как мы знаем, социально-экономический прогресс страны, достижение устойчивого экономического роста, увеличение доходов населения, улучшение условий жизни в большинстве случаев зависят от размера и состава инвестиционных средств, привлекаемых в различные отрасли и отрасли экономики.

Инвестиции являются движущей силой экономики. Поэтому неизбежно приоритетное направление стратегии социально-экономического развития каждой страны ориентировано на привлечение инвестиционных средств в национальную экономику. Особое внимание было уделено укреплению правовых основ рыночной экономики и законодательной базы с целью открытия широкого пути для предпринимательства, обеспечения защиты малого бизнеса и частного предпринимательства в условиях, когда Узбекистан смело вступает в новую эру национальное развитие. В частности, принимаются комплексные меры по развитию малого и среднего бизнеса, устранению проблем и препятствий, мешающих их деятельности. Согласно информации, в опубликованном международном рейтинге Всемирного банка в сфере бизнеса Узбекистан входит в число 10 самых передовых стран-реформаторов мира. В качестве основного фактора такого результата можно назвать ряд усилий. На сегодня количество предприятий-экспортеров достигает 7,5 тысяч, а за счет наращивания экспортного потенциала прогнозируется, что объем экспорта республики в 2026 году достигнет 30 миллиардов долларов США.

В этих целях предусматривается повышение экспортного потенциала республики за счет активного продолжения системы поддержки деятельности предприятий-экспортеров, дальнейшее развитие экспортного потенциала местных отраслей промышленности при полном использовании имеющихся возможностей, внедрение

стандартов, которые соответствуют зарубежному рынку и международным требованиям, а также для привлечения известных брендов.

На основе государственно-частного партнерства ожидается привлечение инвестиций в размере 14 миллиардов долларов США в энергетику, транспорт, здравоохранение, образование, экологию, коммунальное хозяйство, водное хозяйство и другие отрасли. В 2023 году дано начало масштабной приватизации и выставление на продажу около 1000 предприятий. Основная цель состоит в том, чтобы наши люди вкладывали свои сбережения и получали высокую прибыль. Поэтому в 2023 году акции 10 крупнейших компаний и коммерческих банков будут выставлены на открытые и прозрачные для наших граждан торги. Планируется увеличить оборот фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США за пять лет, завершить процессы трансформации в коммерческих банках, а к концу 2026 года увеличить долю частного сектора в банковских активах до 60 процентов.

Увеличение валового внутреннего продукта на душу населения в 1,6 раза в ближайшие пять лет ожидается за счет обеспечения стабильно высоких темпов роста во всех отраслях экономики страны, включая энергетику, промышленность, машиностроение, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и др., а к 2030 г. на душу населения поставлена цель довести доход до 4 тысяч долларов. В 2023 году планируется увеличить экспорт готовой продукции дополнительно на 4 миллиарда долларов.

В 2023 году предполагается продолжить компенсацию экспортерам их транспортных и других расходов. Мы как минимум вдвое увеличим экспорт текстиля, электрооборудования, кожаной обуви и другой готовой продукции на европейские рынки. Ожидается, что действующая 9-ступенчатая таможенная очистка при экспорте продукции будет сокращена в 3 раза.

Планируется завершить основные переговоры о членстве во Всемирной торговой организации, ускорить гармонизацию внутреннего законодательства, ввести новые стандарты, и в 2023 году объем экспорта впервые в истории превысит 23 миллиарда долларов.

Примеры успешной стратегии по привлечению инвестиций можно найти в различных странах мира. Например, Южная Корея смогла значительно увеличить свой инвестиционный потенциал благодаря активной поддержке инновационных проектов и созданию благоприятной инновационной среды. В результате, многие международные компании выбрали Южную Корею для размещения своих исследовательских центров и производственных объектов.

В США, крупнейшей экономике мира, инвестиционный потенциал повышается за счет создания привлекательной инновационной среды и активной поддержки инновационных проектов. Калифорния, например, является одним из самых привлекательных регионов для инвестирования в высокотехнологичные стартапы.

В Швейцарии, где экономика основана на высокотехнологичных отраслях, привлечение инвестиций осуществляется за счет создания благоприятной инновационной среды и высокого уровня квалификации кадров.

Также стоит отметить успехи Китая в привлечении инвестиций за счет масштабных инфраструктурных проектов и активной поддержки экспорта товаров и услуг.

В целом, успешная стратегия по повышению инвестиционного потенциала включает в себя создание благоприятной инновационной среды, поддержку

инновационных проектов регионов, развитие квалифицированных кадров, улучшение качества управления, развитие финансовых ресурсов и создание благоприятного бизнес-климата.

Для повышения инвестиционного потенциала страны, можно выделить следующие ключевые моменты:

1. Улучшение инвестиционного климата - для привлечения инвесторов необходимо создать благоприятные условия для бизнеса, в том числе упростить процедуры регистрации и лицензирования, снизить налоговую нагрузку, обеспечить защиту прав инвесторов.

2. Развитие инфраструктуры - наличие качественной инфраструктуры, такой как дороги, аэропорты, железнодорожные станции, водоснабжение и энергетика, является одним из ключевых факторов привлечения инвестиций.

3. Развитие человеческого капитала - для привлечения инвесторов необходимо иметь квалифицированных специалистов в различных областях, поэтому важно инвестировать в образование и подготовку кадров.

4. Разнообразие экономики - разнообразие экономики позволяет снизить риски для инвесторов и создать условия для развития различных отраслей.

5. Привлечение иностранных инвестиций - привлечение иностранных инвесторов может стать дополнительным источником финансирования для различных проектов и программ.

В целом, повышение инвестиционного потенциала страны требует комплексного подхода и усилий со стороны государства, бизнеса и общества в целом.

REFERENCES

1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА 2022 — 2026 ГОДЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 <https://lex.uz/ru/docs/5841077>